

OKSYUMORONNING LINGVOPOETIKADAGI O'RNI

Fotima Jo'rayeva Xusanboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Ilmiy rahbar: To'xtasinova Nargizaxon Abdurashid qizi

Andijon davlat pedagogika instituti stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy asarlardagi lingvostilistik vositalarning inson ruhiyatini ochib berishidagi o'rni, oksyumoronning kontrast hosil qiluvchi birliklar orasidagi ahamiyati, uning boshqa kontrast hosil qiluvchi birliklardan, xususan, antitezadan farqli jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: oksyumoron, antonim, antiteza, kontrast, zidlik, uslubiy figura.

Abstract: This article highlights the role of linguistic tools in artistic works in revealing the human psyche, the importance of oxymoron among contrasting units, its differences from other contrasting units, especially antithesis.

Key words: oxymoron, antonym, antithesis, contrast, contradiction, stylistic figure.

Bugungi kun tilshunosligi va adabiyotshunosligining o'zaro aloqadorlikda o'rganilishi natijasida ko'plab tadqiqotchilarni o'z maydoniga yig'gan, shuningdek, izlanuvchilarni birday qiziqtirib kelayotgan masalalardan biri oksyumorondir. Oksyumoron o'zi nima? U qanday hodisa? Oksyumoronning vazifasi nimalardan iborat? Uning tilshunoslik, adabiyotshunoslikdagi aloqasi qanday? Shu kabi qiziqarli savollar tug'ilishi tabiiy, albatta.

Oksyumoron bir-biriga zid tushunchalarni ifodalab kelgan, bir-biriga tomomila qarama-qarshi bo'lgan ko'chma ma'nodagi so'zlar va birikmalar majmuasidir. "Oksimoron grekcha o'tkir ma'noli be'manilik so'zidan olingan bo'lib, u antitezaning bir ko'rinishi hisoblanadi va bir-biriga tamoman zid bo'lgan so'zlar birlashtirilib, yangi bir ma'noni keltirib chiqaradi".³⁶Oksyumoron muallifning tasvirlanayotgan hodisaga bo'lgan munosabatini ham ochib beradi". Shu bilan birga kontrast doirasida qaraluvchi boshqa hodisalardan farqli ravishda mazmunan zid bo'lgan komponentlarni biriktirgan holda yangi ma'no hosil qiladi. Oksyumoronning

³⁶ 3. Каримов С.Бадий матнинг услубий аломатлари. -Самарканд: СамДУ, 1992. -Б47.

asosiy vazifasi muallifning tasvirlanayotgan hodisaga bo‘lgan shaxsiy munosabatini ifodalashdir.³⁷ Quyidagi Zebo Mirzoning “Onamga” nomli she‘rini ko‘rib o‘tamiz:

Oq sochlari oppoq tun uning
Umri halol ishqqa bo‘yoqdir
Oh, yuzlari dunyoyi dunning
Go‘zalidan chiroyliroqdir.

Bu to‘rtlikni o‘qir ekanmiz, bir qancha so‘zlarning bir-biriga zidlanishi va bu zidlanishlar she‘rga o‘zgacha ta‘sir ko‘rsatayotganligini payqamasdan qolmaymiz. Ayniqsa, shoira onasining oppoq sochlarini oppoq tunga qiyoslash orqali chiroyli satrlar yaratadi hamda oksyumorondan samarali foydalandi.

Oksyumoron bir qancha xususiyatlari bilan adabiyotshunoslikda muhim ahamiyat kasb etib, kuchli obrazlilikni hosil qiladi. Tadqiqotchilar ham muallifning voqelik faktlariga, turli hodisalarga munosabati, ularni ma‘lum pozitsiyada turib baholashi badiiy tarzda aks etganligidadir, deya e‘tirof etishadi. Misol uchun quyidagi namunalarga e‘tibor qaratamiz:

MaqtoV kimga yoqmas, ko‘ngling to‘ldirar,
MaqtoV – shirin og‘u, shirin o‘ldirar.

Rauf Parfining ushbu baytidan bilamizki, oksyumoron bo‘lib kelgan birlik, ya‘ni “shirin og‘u” birikmasi asosiy g‘oyasini ochib beryapti, she‘rning o‘qishli va jarangdor bo‘lishini ta‘minlayapti.

Hammamizga ma‘lumki, ba‘zi yozuvchilar o‘zining asarlariga sarlavha tanlayotganida o‘zaro zid ma‘noli so‘zlardan unumli foydalanishadi. Bu esa sarlavhaning o‘zidayoq badiiylikni aks ettiradi. Misol uchun: “Optimistik tragediya”, “Tirilgan murda”, “Barhayot o‘liklar”, “Eng qayg‘uli shodlik” kabi.³⁸

Tilshunoslik bo‘yicha yaratilgan lug‘atlarda ham bu kabi birliklarning o‘zaro uslubiy xususiyatlari e‘tiborga olinadi. Namuna qilib quyidagi jumlaning tahlil qilsak:

“Kezadir bulutlar boshim ustida, Havo dim. Baqirgan sukunat...”

Rauf Parfi qalamiga mansub bu misrada ham oksyumoronning ham namunasini ko‘rishimiz mumkin. “Baqirgan sukunat” - ikki so‘z bir – biriga qarama – qarshi zid ma‘noli, lekin ular birlashib birikma hosil qilar ekan yangi ma‘no beruvchi birlikni tashkil etdilar. Bular tilshunoslikda tadqiqotchilar tomonidan quyidagicha

³⁷ Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л.: Просвещение, 1979. – 123 с.

³⁸ Xotamov H. Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha o‘zbekcha izohli lug‘ati. Toshkent 1979. 165-

ta'rif berilgan: “ Mantiqan biri ikkinchisini inkor etadigan bir - biriga qarama - qarshi bo'lgan ikki tushunchani o'zaro qo'shishdan iborat uslubiy figuradir”.³⁹

Ma'lumki, zid ma'nolarni ifodalash xususiyati oksyumorondan tashqari antitezada ham mavjud bo'lib, ularni birlashtirib turuvchi va farqlovchi belgilari, albatta, bor. “Antitezaning asosiy o'ziga xos xususiyati shundaki, unda muallif ifodalayotgan narsa – hodisaning ma'lum tomoniga e'tiborini qaratish, ana shu xususiyatini ta'kidlashda uni boshqa narsa – hodisaning xuddi shunday jihati bilan taqqoslaydi. Oksyumoronda bo'lsa, ikkita qarama-qarshi so'zlar bir-biriga birlashtiriladi, biri ikkinchisiga nisbatan aniqlovchi sifatida qo'llaniladi. Ammo, unda ko'proq birikishidan kelib chiqqan ko'chma ma'noda ahamiyat beriladi”.(4) “Oksyumoronda esa ko'rganimizdek, ikki bir-biriga qarama-qarshi ma'noli so'z bir-biriga birlashtiriladi, biri ikkinchisiga nisbatan aniqlovchi sifatida qo'llaniladi. Ammo unda ko'proq birikishidan kelib chiqqan ko'chma ma'noga ahamiyat beriladi”.⁴⁰

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, oksyumoron tilshunoslik fanining hozirgi davrda taraqqiy etayotgan nazariyalar qatori o'rganilayotgan ekan, u badiiy matnda ziddiyat voqelikning omili sifatida baholanadi. Bu esa mantiqiy, grammatik, semantik aloqalardagi ma'naviy xususiyatlarni tadqiq etish, matn semantikasini o'rganishning dolzarb masalalaridan biri ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kuxarenko V.A Interpretatsiya teksta- L. Prosvesheniye. 1979. 123-bet
2. Xotamov H. Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha o'zbekcha izohli lug'ati. Toshkent 1979. 165- 225 bet
3. Qo'ngurov R. O'zbek tilining tasviriy vositalari. Toshkent: Fan, 1997. 114-bet.
4. Каримов С.Бадий матнинг услубий аломатлари. -Самарканд: СамДУ, 1992. -Б47.
5. To'xtasinova N. The role of mediallynguistics as a modern scientific direction in the language system//International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management, ISSN:2349-0012 Published in Volume 2, Issue 2. 2023, 44-b.
6. To'xtasinova N. Paralinguistic factors of media communication//Научный импульс, №8(100), часть 1. Март 2023.

³⁹ Кунгуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. Тошкент. “Фан”, 1977. Б.114

⁴⁰ Кунгуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. Тошкент. “Фан”, 1977. Б.114

7. To‘xtasinova N. Mediamatn – Medialingvistikaning yetakchi obyekti//O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar, ISSN:2181-3302, 17-son. 30.04.2023.